

PAUL KLEES »FORMUNG« IN (ZEIT-)STRÖMEN

OSAMU OKUDA

SUMMARY

On the occasion of the exhibition curated by Hans Christoph von Tavel, *Paul Klee. Uomo, pittore, disegnatore*, which took place in 2004 at the Complesso del Vittoriano, Rome, I published my essay »l'obiettivo di dare forma' alle correnti (del tempo)«. Following Moritz Bassler's dictum of »New Historicism«: »threads of discourse run in and out of the text, are variously interwoven inside and outside the text.« I connect some of Klee's works in the exhibition through the idea

of the fluid interrelationship between the autonomous organism and its environment, expand the processes of formation flowing in and out of each other in relation to Klee's multi-layered, network-like mode of creation, in order to overcome the traditional concepts of influence research. For the *Zwischer-Maschine* n° 11 I slightly revised the original German version and added some more illustrations.

»Diskursfäden laufen in den Text hinein
und aus dem Text hinaus,
sind innerhalb und außerhalb des Textes
vielfältig verwoben.«

Moritz Baßler

Abb. 1
Paul Klee, *Spielende Fische (miniaturartig)*,
1917, 67, Aquarell, Feder und Bleistift auf
Papier auf Karton, 9,2 x 15,7 cm,
Fondazione Antonio Mazzotta, Mailand
© Fondazione Antonio Mazzotta

FISCH UND WASSER

Die intensive Auseinandersetzung mit der abstrakten Form- und Farbsprache, ausgelöst durch die Tunesien-Reise im April 1914, versuchte Klee ab 1915/16 mit figurativen, oft kulturhistorischen oder mythologischen Darstellungen zu verbinden. Er formulierte diese konzeptionelle Wende seiner Kunst in der Tagebucheintragung vom Juli 1917 wie folgt: »Ich konnte nun sogar wieder zum Illustrator von Ideen werden, nachdem ich mich formal durchgerungen hatte. Und nun sah ich gar keine abstracte Kunst mehr.«¹ Zu diesen neuen Bildern gehören die vier »Miniaturen«² und fünf »miniaturartigen« Blätter³, die Klee zwischen 1916 und 1918 schuf. Das kleine Aquarellblatt *Spielende Fische (miniaturartig)*, 1917, 67 (ABB. 1) ist ein Beispiel dafür. Klees miniaturartige Aquarellmalerei ist möglicherweise auf die zeitgenössische Aktu-

Abb. 2
Paul Klee, *Forellenbach* *miniaturartig*,
1916, 71, Aquarell und Feder auf Papier,
12 x 24,5 cm, Privatbesitz, Schweiz
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern,
Archiv

Abb. 3
Die indischen Berge aus der Chronik des
Raschîd ed-dîn, Westturkestan, 1314 n. Chr.,
Royal Asiatic Society, London [aus: Kühnel
1922, Abb. 23]
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern,
Archiv

Abb. 4
Paul Klee, *Fische im Wildbach*, 1926, 51,
Feder auf Papier, 13,2 x 17,5/17,3 cm,
Privatbesitz, Deutschland
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern,
Archiv

alisierung mittelalterlicher und orientalischer Miniaturen zurückzuführen.⁴ Bei der Arbeit am Aquarell *Spielende Fische* griff Klee zunächst auf sein eigenes Werk *Forellenbach* *miniaturartig*, 1916, 71 (ABB. 2) zurück. Mit dieser Landschaftskomposition dürfte Klee an die orientalische Miniaturmalerei angeknüpft haben. Als Vorlage kommt zum Beispiel das Blatt *Die indischen Berge* aus der Chronik des Raschîd ed-dîn aus dem Jahr 1314 in Frage (ABB. 3). Diese Chronik stammt offenbar von einem türkischen Meister, der ausser mit den Traditionen seiner Heimat auch mit der damaligen chinesischen Kunst vertraut war.⁵ Klee könnte die Komposition des Blattes mit strö-

mendem Wasser im Vordergrund und den Bergketten im Hintergrund übernommen haben. Klees Komposition ist aber breiter angelegt als das mögliche Vorbild und wirkt wie ein landschaftliches Panorama. Die schematisch dargestellten Himmelskörper, die über den Bergketten hängen, geben dem Panorama zusätzlich eine kosmische Dimension. Klee dürfte besonders die Darstellung von Fischen und Wasser, die lebendige Beziehung zwischen dem Lebewesen und dessen Umwelt in der orientalischen Miniatur *Die indischen Berge* aufmerksam betrachtet und dies auf seine Weise im *Forellenbach* übernommen haben. Er fokussierte dann im Aquarell *Spielende Fische* (*miniaturartig*) von 1917 auf die Bewegung von Fischen und Wasser und gestaltete die ganze Komposition weitgehend abstrakt-ornamental mit systematischer Struktur. Runde Elemente, die Fische darstellen, und die kristallinen Konstruktionen der Umwelt sind nicht immer klar trennbar. Fische und Wasser wirken lebendig und verhalten sich wechselseitig zueinander. Klee »verflüssigte« somit die kubistische kristalline Raumdarstellung. Das Blatt erinnert an die kubisch-expressiv konzipierten Werke von Klees Künstlerfreund Franz Marc, die ihrerseits eine kompositorische Synthese runder animalischer Elemente und harter kristallartiger Konstruktionen darstellen. Klees Versuch mit dem Aquarellblatt ist deshalb wohl als Anschluss an die Kunst des 1916 vor Verdun getöteten Marc zu verstehen.

Klee entwickelte in den zwanziger Jahren die Thematik »Fische im Wasser« weiter. Zum Beispiel sehen wir in der Federzeichnung *Fische im Wildbach*, 1926, 51 (ABB. 4), einige Fische im strudelnden Wasser springen und tanzen. In dieser Zeichnung dynamisierte Klee die grafische Sprache der so genannten »Parallelfiktionen«, die er von 1925 bis 1927 vor allem für die verschiedenen sakralen

Abb. 5
Paul Klee, *Felsen Tempel*, 1925, 251, Feder
auf Papier auf Karton, 16,4 x 26,9 cm, Art
Institute of Chicago
© Art Institute of Chicago

Abb. 6
Paul Klee, *Ansicht eines Berg-Heiligtums*,
1926, 18, Feder und Aquarell auf Papier,
47 x 30 cm, oben und unten Randstreifen mit
Silberfarbe und Feder, auf Karton, Sprengel
Museum Hannover
© bpk / Sprengel Museum Hannover /
Stefan Behrens

Abb. 7
Paul Klee, *andere Tempel am Wasser*, 1927,
49, Feder auf Papier auf Karton,
31 x 29,8 cm, E. W. K., Bern
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern,
Archiv

Abb. 8
Paul Klee, *Wellenplastik*, 1939, 1128,
getrennt 1, Tempera, Kreide, Kleister- und
Ölfarbe auf Baumwolle auf Jute;
rekonstruierter Rahmen, 70,2 x 70,5 cm,
Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Livia
Klee
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 9
Paul Klee, *Ohne Titel [Studie zu
Wellenplastik]*, 1939, 1128, Tempera, Ölfarbe
und Bleistift auf Grundierung auf Jute, 70,8 x
70,6 cm, Zentrum Paul Klee, Bern,
Schenkung Livia Klee
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

und mythologischen Landschaftsformati-
onen wie *Felstempel*, 1925, 251 (ABB. 5)
und *Ansicht eines Berg-Heiligtums*, 1926,
18 (ABB. 6) verwendete. Toyo Ito, einer der
führenden zeitgenössischen Architekten
Japans, kommentiert *Fische im Wildbach*
wie folgt: »Die Fische untereinander, und
die Fische und das Wasser zueinander
verwickeln sich wie aufgelöste Fäden und
verwirren sich ineinander [...]. Der Fisch
und die ihn umgebende Flüssigkeit wer-
den eins, und ein Fisch als Individuum
sieht aus wie Spuren der Wasserbewe-
gung, oder umgekehrt scheint es, dass
ein Fisch geformt wird, indem sich die

Wasserbewegung manifestiert.«⁶ Diese
fließende Wechselbeziehung zwischen
dem Individuum und der Umwelt, die Ito
exemplarisch in der Zeichnung Klees er-
kennt, adaptierte er, im Zusammenhang
mit der Aufgabe des heutigen Architek-
ten, auf das Verhältnis zwischen Architek-
tur und Umwelt. Interessanterweise ver-
band auch Klee die rhythmische
Bewegung der Wellen mit Stadt- und Ar-
chitektur-Darstellung, wie bei der zier-
lich-ornamentalen Federzeichnung *andere
Tempel am Wasser*, 1927, 49 (ABB. 7).

WELLENPLASTIK

Klee thematisierte 1939 die Wechselwir-
kung zwischen dem Individuum und des-
sen Umgebung, die wir oben bei einigen
Fischbildern gesehen haben, im Tafelbild
Wellenplastik, 1939, 1128 (ABB. 8) auf be-
sondere Weise. Nach Klees Tod ist unter
der endgültigen Fassung auf Baumwolle
eine andere, auf Jute gemalte Fassung
(ABB. 9) entdeckt worden.⁷ Die Form der

Abb. 10
 Paul Klee, *Kopf aus einem im Lech
 geschliffenen Ziegelstück*, 1919, 33,
 Gipsstatuette, 17,5 x 7 x 6 cm,
 Zentrum Paul Klee, Bern
 © Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

»Wellenplastik« auf dieser offenbar frühen Fassung ist fast identisch mit der daraufgelegten, aber sie ist weitgehend flächig in orange-rot gemalt und von den von Grün, Türkis und Blau dominierten Farbflächen umgeben. In der endgültigen Fassung gestaltete Klee die »Wellenplastik« reliefartig plastischer, malte sie und deren Umgebung, mit Ausnahme der blauen Partie am oberen Bildrand, zunächst in Rosa, und legte darüber kleine weisse Flecken. Infolge dieser differenzierten Bearbeitung wirkt die Komposition unheimlich: Ein rätselhaftes, voluminöses Gebilde schwebt glühend irgendwo über dem gleichermassen glühenden Meersboden.

Was aber bedeutet der Titel *Wellenplastik*? Er erinnert uns an zwei kleine Kopf-Plastiken, die Klee 1919 aus im Fluss Lech abgeschliffenen Ziegelstücken schuf und die bis zu seinem Tod in seinem Besitz waren (ABB. 10).⁸ Über die Herkunft dieser Objekte schrieb Klee im Tagebuch: »Gestern Nachmittag machte ich einen schönen Spaziergang. Die Landschaft war in ein schwefliges Gelb getaucht, nur das Wasser war türkisblau bis zum tiefsten Ultramarin. [...] Ich stieg im Flussbett umeinander, und da ich Stiefel anhatte konnte ich das Wasser an vielen Stellen durchwaten. Die schönsten geschliffenen Steine fand ich. Einige ver-

waschene Ziegel nahm ich mir mit. Der Schritt zu einer Plastik ist hier nur klein.«⁹ Diese Beschreibung entspricht bezüglich der Farbgebung der ersten *Wellenplastik*-Fassung. Doch im Unterschied zu den Kopf-Skulpturen gestaltete Klee diesmal in den beiden Fassungen der *Wellenplastik* kein Gesicht; er schuf stattdessen sozusagen das Rohmaterial, ein von Wellen geformtes Gebilde, ein natürliches »objet trouvé«.

Klees Kleinplastiken faszinierten Max Ernst. »[O]b Ihre Plastiken – von denen ich welche bei meinem Besuch im Jahr 1919 bei Ihnen in München sah u. die mich sehr in Erstaunen setzten – verkäuflich sind«¹⁰, so fragte Ernst Klee 1923 in einem Brief. Die beiden Köpfe aus Ziegelstücken gehörten wohl zu den Plastiken, die »Dada-Max« 1919 bei Klee sah. Ernst stellte dann 1929 in der Galerie Villon in Paris unter der Bezeichnung »objet trouvé« einen Kieselstein aus, den ihm Roland Penrose aus der Sahara mitgebracht hatte. Später 1934, beschäftigte sich Ernst mit gefundenen Steinen, als er sich bei der Familie Giacometti in Maloja (Oberengadin) aufhielt. Er berichtete darüber in einem Brief an Carola Giedion-Welcker wie folgt: »Alberto [Giacometti] und ich sind vom plastischen Fieber befallen. Wir bearbeiten grosse und kleine Granitblöcke aus den Moränen des Fornsogletschers. Durch Zeit, Eis und Wetter wunderbar abgeschliffen, sehen sie schon an sich phantastisch schön aus. Da kann die Menschenhand nicht mit. Warum also nicht die grosse Arbeit den Elementen überlassen und uns begnügen, runenartig unsere Geheimnisse in sie einzuritzen?«¹¹ Die von Ernst bearbeiteten Steine wurden dann 1937 erstmals in der Publikation *Max Ernst. Œuvres de 1919 à 1936* abgebildet (ABB. 11).¹² Klee kannte wahrscheinlich diese Publikation, zumal er Ernst geschätzt hat: Er hatte 1929 den Surrealisten neben Kandinsky und Schlemmer für den »Reichspreis« emp-

Abb. 11.
 Max Ernst, *Oeuf mystérieux*, 1934, Granit
 (aus: Ernst 1937)
 © 2022, ProLitteris, Zurich

fohlen.¹³ Da Klee sich im Sommer 1930 auf dem Weg nach Italien eine Woche lang in Sils Baselgia im Oberengadin aufgehalten hatte¹⁴, interessierten ihn sicherlich Ernsts Maloja-Plastiken aus Granit. Bei der Arbeit am Tafelbild *Wellenplastik* erinnerte sich Klee möglicherweise an diese Arbeit von Ernst, die indirekt mit seinen Erfahrungen mit den im Lech gefundenen Steinen verbunden war. Eine weitere »Inspirationsquelle« der *Wellenplastik* könnte Paul Valéry's kunsttheoretischer Dialog *Eupalinos ou l'architecte* gewesen sein, den Klee durch Rainer Maria Rilkes Übersetzung kannte. Der mit dem Ehepaar Klee befreundete Schriftsteller Rudolf Bach schenkte Klees Frau Lily 1930 zu Weihnachten Rilkes Übersetzung des *Eupalinos*.¹⁵ Da Valéry's Name in Bachs Gespräch mit Paul Klee am 22. März 1931 in Dessau erwähnt wird,¹⁶ liegt es nahe, dass Klee inzwischen das Buch gelesen hatte. In diesem Buch lässt Valéry in der Abgeschiedenheit des Hades Sokrates und seinen Gefährten Phaidros ein Gespräch über Kunst – vor allem Architektur und Musik – führen. Der Mittelteil des Dialogs wendet sich einem armseligen, vom Meer ans Land gespülten Gegenstand zu, den Sokrates in früher Jugend gefunden hatte und der sein Schwanken zwischen Bauen und Erkennen zugunsten der Philosophie entschied. Sokrates nennt diesen Gegenstand »das zweideutigste Ding der Welt (l'objet du monde le plus ambigu)«¹⁷, das jede Identifizierbarkeit verweigere. Wir zitieren die Worte von Sokrates: »Da. Ich habe eines dieser Dinge gefunden, die das Meer ausgeworfen hat; eine weiße Sache von der reinsten Weiße; geglättet, hart, zart und leicht. Sie glänzte in der Sonne auf dem geleckten Sand, der dunkel scheint, übersät mit Funken. [...] ihre eigentümliche Form unterbrach alle meine übrigen Gedanken. Wer hat dich gemacht, dachte ich. Du erinnerst an nichts, gleichwohl bist du nicht gestaltlos. Bist

du ein Spiel der Natur, o du Namenloses, das mir zugekommen ist durch die Götter mitten unter den Abfällen, die das Meer diese Nacht zurückgestoßen hat?«¹⁸ Und weiter: »Aber vielleicht handelt es sich nur um die Frucht einer unendlichen Zeit. Durch die ewige Arbeit der Wellen des Meeres kann es geschehen, dass ein Stück Fels, gerollt und geschoben von allen Seiten, wenn seine Zusammensetzung von ungleicher Härte ist und deshalb nicht in Gefahr, sich einfach abzurunden, eine Erscheinung von einer gewissen Bedeutung annimmt.«¹⁹

Es könnte sein, dass Klee in der endgültigen Fassung der *Wellenplastik* das rosafarbene Ziegelstück als »objet trouvé« und das weiße »objet ambigu« im Dialog *Eupalinos* überlagert dargestellt hat. Die Interaktion zwischen dem Individuum und der Umwelt, die wir oben in Klees Fischbildern gesehen haben, ist bei der Komposition *Wellenplastik*, trotz Geschlossenheit der Form des isolierten Gegenstandes, ebenfalls erkennbar, wenn wir die gemalte Plastik wie Sokrates in Valéry's Dialog als einen durch »ewige Arbeit der Wellen des Meeres« geformten Steinblock in vorübergehendem Zustand betrachten. So gesehen enthält diese Komposition die Zeitlichkeit, die fiktive Dauer, in der »Natura naturans« sozusagen als Bildhauer tätig sein könnte. In diesem Sinne bedeutete die *Wellenplastik* für Klee eine imaginäre Überwindung der Endlichkeit seines aktiven Schaffens, die durch den physischen Tod des Künstlers bedingt ist. Das Werk ist auch als Klees Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis zwischen Natur und Kunst verstanden worden. Da es sich bei Klee nicht um die mimetische Wiedergabe des angeschwemmten Strandguts, sondern um die Formung eines monumentalen Gebildes mit konturierten Linienzügen handelt, wirkt sein Schaffen wie eine künstlerische Parodie des natürlichen Prozesses.

Abb. 12
 Paul Klee, *EIDOLA: weiland enthusiastisch*,
 1940, 71, Kreide auf Karton, 29,6 x 20,9 cm,
 Zentrum Paul Klee, Bern
 © Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 13
 Paul Klee, *EIDOLA: weiland Sichler*, 1940, 83,
 Kreide auf Papier auf Karton,
 29,7 x 21 cm, Zentrum Paul Klee, Bern
 © Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 14.
 Paul Klee, *EIDOLA: weiland was? (nur noch
 Schemen)*, 1940, 91, Kreide auf Papier auf
 Karton, 29,7 x 21 cm, Zentrum Paul Klee,
 Bern
 © Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 15
 Paul Klee, *EIDOLA: weiland Philosoph*,
 1940, 101, Kreide auf Papier auf Karton,
 29,7 x 21 cm, Zentrum Paul Klee, Bern
 © Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

EIDOLA

Valéry's Totengespräch *Eupalinos* führt uns nun zu den Zeichnungen des Eidola-Zyklus von 1940 (ABB. 12-15). Jürgen Glaesemer schreibt zu diesem Zyklus: »Der Begriff [EΙΔΩΛΑ] bezeichnet einen aus dem Leben entrückten Bereich der Schattenwesen. Auch das ständig sich wiederholende Wort »weiland« weist darauf hin, das sich die Figuren in einer Übergangszone zwischen Leben und Tod bewegen – nicht mehr ganz »Pianist (verstummt auch an Händen)« und noch nicht ganz Schemen. [...] Alle diese Wesen sind, wie Klee selbst, auf dem Wege sich zu verwandeln, wobei ihnen noch ein letzter Rest der Eigenschaften anhaftet, die »weiland« ihr Leben bestimmten.«²⁰ Ähnlich wie Glaesemer sieht Josef Helfenstein in diesen Zeichnungen »Metaphern für Klees Krankheit, für das Verschwinden des Künstlers aus der physischen Existenz und das Hinübergleiten ins Jenseits.«²¹ Die Eidola-Serie könnte auch auf die frühe Todeserfahrung des Künstlers zurückgehen: An dem Tage, da seine Mutter starb, sah Klee im Atelier die Erscheinung einer weiblichen Gestalt.²² Das Aquarell *Das Tor zum Hades*, 1921, 29 entstand offenbar im Zusammenhang mit diesem Erlebnis. *Das Tor zur Tiefe*, 1936, 25 (ABB. 16) ist eine späte Variante zur gleichen Thematik und öffnet den Gang zur unterirdischen Schattenwelt.

Der Mythos des Eidolon wirkt mit einer weittragenden Abstraktion auf die antike Philosophie ein: Dem Eidolon geht immer eine qualitativ höhere Wirklichkeit voraus, als Nachbild ist es sekundär. Valéry stellte diese Hierarchie schon durch die Rahmeneinrichtung des Gesprächs in Frage. Auch dem Gegenstand »objet ambigu« fehlt die Deutbarkeit innerhalb einer platonischen Ontologie.²³ Der klassische Philologe Erwin Rohde, bekannt als Nietzsches Freund, sah aus ethnopsychologischer Sicht im »Eidolon« das »alter ego«: »Der Mensch ist nach homerischer

Abb.16

Paul Klee, *das Tor zur Tiefe*, 1936, 25, Aquarell auf Grundierung auf Baumwolle auf Karton, 24 x 29 cm, Privatbesitz Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern © Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 17

Paul Klee, *Brustbild der Gaia*, 1939, 343, Ölfarbe auf Grundierung auf Baumwolle, 97 x 69 cm, Privatbesitz Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern © Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 18

Paul Klee, *Erd-Hexen*, 1938, 108, Ölfarbe und Aquarell auf Papier auf Karton, 48,5 x 31,2 cm, Zentrum Paul Klee, Bern © Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

scher Auffassung zweimal da, in seiner wahrnehmbaren Erscheinung und in seinem unsichtbaren Abbild [εἶδωλον], welches frei wird erst im Tode. Dies und nichts anderes ist seine Psyche. Eine solche Vorstellung, nach der in dem lebendigen, voll beseelten Menschen, wie ein fremder Gast, ein schwächerer Doppelgänger, sein *anderes Ich*, als seine ›Psyche‹ wohnt, will uns freilich fremdartig erscheinen. Aber genau dieses ist der Glaube der so genannten ›Naturvölker‹ der ganzen Erde [...].²⁴ Rohde war spätestens seit 1935 kein Unbekannter für Klee, als Will Grohmann in seinem Vortrag, den er anlässlich der Eröffnung der Ausstellung Klees in der Kunsthalle Bern in Anwesenheit des Künstlers hielt, den Philologen erwähnte.²⁵ Rohde wandte die Methoden der vergleichenden Religionswissenschaft auf die antike mythologische Überlieferung an und stellte der dunklen, so genannten chthonischen Seelenreligion die helle, olympische Götterwelt gegenüber. Zu den chthonischen, unterirdischen Gottheiten, die Tod und Leben, Blühen und Welken beherrschen, gehören Demeter, Hades, Dionysos, Hekate, Gaia u. a. Diese Gottheiten verbildlichen mehrere späte Werke Klees wie *Brustbild der Gaia*, 1939, 343 (ABB. 17). Auch *Erd-Hexen*, 1938, 108 (ABB. 18) könnten dazu zählen. Kathryn Kramer sieht in Klees Spätwerken wie *Landschaft gegen den Hades*, 1937, 209 und *Bacchanal in Rotwein*, 1937, 74 die Verweisung auf den chthonischen Mythos und vergleicht dies mit George Batailles antifaschistischer

Verwendung des chthonischen Mythos in der 1936 von ihm gegründeten Zeitschrift *Acéphale*.²⁶ Anschliessend interpretiert Kramer Klees Spätwerk als mythisch und antifaschistisch. »Paul Klee's hermetic pictures of chthonic dispersion and fragmentation may be considered [...] as a means to communicate a radical, alternative form of representation in the face of Nazism.«²⁷ Wie Otto Karl Werckmeister erläutert, deutete Konrad Farner Klees Werk im Vortrag, den er am 23. Mai 1936 im Kunstmuseum Luzern anlässlich der Klee-Ausstellung hielt, im Anschluss an Carl Einstein, »dialektisch als Ausdruck eines mythischen Bewusstseins, das auf die ›Nachtseite‹ der zeitgeschichtlichen Lage in den Jahren der Wirtschaftskrise und des Faschismus reagiere und damit die Antithese zur faschistischen Behaup-

Abb. 19
 Paul Klee, *EIDOLA: KNAYHPOΣ, weiland Pauker*, 1940, 102, Kreide auf Papier auf Karton, 29,7 x 21 cm,
 Zentrum Paul Klee, Bern
 © Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 20
 Paul Klee, *EIDOLA: weiland Pianist*, 1940, 104, Kreide auf Papier auf Karton, 29,7 x 21 cm, Zentrum Paul Klee, Bern
 © Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 21
 Henri Laurens, *Harfenspielerin*, 1937, Bronze, 35 x 27 cm [aus: *Cahiers d'Art*, 12. Jg., Nr. 1-3, 1937]
 © 2022, ProLitteris, Zurich

Abb. 22
 Henri Laurens, *Amphion*, 1937, Bronze, 226 x 67 x 67 cm [aus: *Cahiers d'Art*, 12. Jg., Nr. 1-3, 1937]
 © 2022, ProLitteris, Zurich

Abb. 23
 Henri Laurens, *Die kleine Musikerin*, 1937, Bronze, 30 x 20 cm [aus: *Cahiers d'Art*, 12. Jg., Nr. 1-3, 1937]
 © 2022, ProLitteris, Zurich

Abb. 24
 Paul Klee, *Paukenspieler*, 1940, 270, Kleisterfarbe auf Papier auf Karton, 34,6 x 21,2 cm, Zentrum Paul Klee, Bern
 © Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

tung eines neuen Mythos darstelle.«²⁸ Auch mit der *Eidola*-Serie erweiterte Klee offenbar seine Kunst zu dieser »Nachtseite« der Wirklichkeit hin, indem er, wie in Valéry's *Eupalinos*, von der Schattenwelt aus eine alternative Perspektive auf die reale Welt warf.

Werckmeister sieht in der frühklassisch-griechischen Postur des »Knie- laufs« von *EIDOLA: ΚΝΑΥΗΡΟΣ*, *weiland Pauker*, 1940, 102 (ABB. 19) die Form eines Hakenkreuzes: »Der Pauker schlägt seine Kehre ein, als verschlage es ihm die Stimme, ein lautstarker Ausdruck künstlerischer Sprachlosigkeit unter der nationalsozialistischen Diktatur.«²⁹ Und weiter: »Die Figur des Paukers in Hakenkreuzform »verankerte« die Serie erfolgloser Metamorphosen von Körpern zu Instrumenten einer vergeblichen Kunstausübung unmissverständlich in der Zeitgeschichte. Sie überführte den Zusammenhang von Bild und Totengedächtnis aus einer mythischen Eskapade in das tragische Gleis eines historischen Schicksals.«³⁰ Gemeint sind die anderen *Eidola*-Bilder, die Musiker darstellen: *EIDOLA: weiland Musiker*, 1940, 81; *EIDOLA: weiland Harfner*, 1940, 100 und *EIDOLA: weiland Pianist (verstummt, auch an Händen)*, 1940, 104 (ABB. 20).³¹

Es könnte aber auch sein, dass Klee die Idee der Verschmelzung von Figur und Instrument in diesen Zeichnungen möglicherweise von den Skulpturen, die Henri Laurens 1937/38 schuf, übernommen hat. Zu diesen Skulpturen schreibt Magdalena Möller folgendes: »Das Motiv der Metamorphose, das in Laurens' surrealistischen Arbeiten anklingt, wird 1937/38 wieder aufgegriffen. *Harfenspielerin*, *Amphion* und *Grosse Musikerin* vollziehen die Vereinigung von Seele und Musik. Während bei den ersten beiden Plastiken der Körper in ein Musikinstrument umgewandelt ist und durch die Feinheit der Formen und Bewegungen eine poetische Stimmung erzeugt wird,

schraubt, windet und dreht sich die *Grosse Musikerin* voller Vitalität und naturhaft gelöster Daseinsgebärde im Raum.«³²

Die drei Skulpturen von Laurens, *Harfenspielerin* (ABB. 21), *Amphion* (ABB. 22) und die kleine Variante der *Grossen Musikerin* (ABB. 23), wurden 1937 in der Zeitschrift *Cahiers d'Art* abgebildet,³³ die Klee regelmäßig konsultiert hat. In die gleiche Nummer der *Cahiers d'Art* wurden auch Picassos antifaschistische Karikatur *Songe et mensonge de Franco* und Christian Zervos' *Réflexions sur la tentative d'esthétique dirigée du III^e Reich* veröffentlicht. Die »Daseinsgebärde« der *Grossen* bzw. *Kleinen Musikerin* erkennt man in Klees *ΚΝΑΥΗΡΟΣ* wieder, obschon bei Klee, in Anklang an die bekannte antike Statue der *sterbenden Niobe*, die lebensfreudige Vitalität der *Musikerin* ins Tragische verkehrt ist. Anschliessend an *ΚΝΑΥΗΡΟΣ* schuf Klee noch eine eindringliche Figur dieser Ikonografie: *Der Paukenspieler*, 1940, 270 (ABB. 24). Werckmeister schreibt dazu: »Hier ist das schwarzweissrote Hakenkreuzemblem zur selbstzerstörerischen Figur des sprichwörtlichen »Trommlers« verlebendigt, der sich den blutigen Kopf zerschlägt.«³⁴

Mit den Zeichnungen von *Eidola*-Musikern reagierte Klee wohl auf die neueste Arbeit des französischen Bildhauers. Die Musiker mit den Körperteil gewordenen Saiteninstrumenten *EIDOLA: weiland Musiker*, 1940, 81 und *verstimmt*, 1939, 309 (ABB. 25, 26) sind Klees Varianten der Harfenspielerin von Laurens, bei der die Harfenistin und ihr Instrument in den Umriss einer Harfe eingeschlossen sind. »In ihren ein- und aufschwingenden Konturen und der energetischen Fülle ihrer Glieder entsteht gleichsam ein kraftvoller Resonanzkörper für den imaginierten vollen Klang der Harfe«³⁵, so interpretiert Christa Lichtenstern die *Harfenspielerin* treffend. Werner Hofmann erklärt die »dynamische Dreidimensionalität« des

Abb. 25
Paul Klee, *EIDOLA: weiland Musiker*, 1940, 81,
Kreide auf Papier auf Karton,
29,7 x 21 cm, Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 26
Paul Klee, *verstimmt*, 1939, 309, Bleistift auf
Papier auf Karton, 29,7 x 20,9 cm,
Privatbesitz, Schweiz
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Amphion im zeithistorischen Kontext: »Angesichts einer Welt der kollektiven Brutalität versammelt sich in dieser Gestalt [des Amphion] noch einmal die Macht der Gewaltlosigkeit, deren einzige Waffe die Harmonie ist.«³⁶

Hingegen vermisst man bei Klee, besonders in der Zeichnung *verstimmt*, lebendige Übereinstimmung des Körpers und des Instruments. Auch für die Figur von *EIDOLA: weiland Pianist (verstummt, auch an Händen)* übernahm Klee vermutlich die Gebärde von der Skulptur *Amphion*, die Laurens ursprünglich dem Mythos vom Erbauer der Stadt Theben folgend »Amphion ou le musicien« genannt hatte. Lichtenstern zufolge verdichtet der Bildhauer das traditionelle, im Amphion-Mythos enthaltene Architektur-Musik-Gleichnis auf neue Weise in einer einzigen Figur. Anstatt des kannelierten Säulenschaftes, der als Hauptachse und zugleich als Metonymie für die Architektur in die Figur von Amphion einbezogen ist, stellte Klee in seiner Zeichnung ein Klavier dar, das mit dem Oberkörper des Pianisten verschmolzen ist. Gegenüber den spielenden Händen von Amphion zeichnete Klee für seinen Pianisten die gelähmten Hände. Spiegelt sich hier Klees seit 1935 durch Krankheit geschwächter Körper? Wie Ju Aichinger-Grosch sich er-

innert, war es ein tiefer Schmerz für Klee, als der Arzt ihm das Musizieren verbot.³⁷ Oder wollte Klee die durch die Nazis unterdrückte musikalische Avantgarde symbolisch darstellen? Hans Severus Ziegler, verantwortlich für die Ausstellung *Entartete Musik*, die im Mai/Juni 1938 im Düsseldorfer Kunstpalast stattfand, bildete in seinem anlässlich der Ausstellung erschienenen Buch Klees Aquarell *Komödie*, 1921, 108 unter dem Titel »Musikalische Komödie« neben Karl Hofers Bild *Jazzband* ab. Die Überschrift lautete: »Entartete Kunst« und Entartete Musik Hand in Hand«³⁸.

Jedenfalls scheint Klee in diesen Zeichnungen von *Eidola*-Musikern versucht zu haben, trotz der Isoliertheit im Exil in seiner Heimatstadt Bern, mit der internationalen Avantgarde zu kommunizieren und seine autobiografisch und zeithistorisch bedingte, differenzierte Sicht auf die Ikonografie des Instrumentenmenschen zum Ausdruck zu bringen.³⁹ Die Skulpturen von Laurens aus den 1920er Jahren, die dem mit Klee befreundeten Berner Kunstsammler Hermann Rupf gehörten, waren 1939 in der Ausstellung der Kubisten in der Kunsthalle Bern⁴⁰ zu sehen. Klee besuchte nachweislich am 6. Mai die Vernissage der Ausstellung.⁴¹ Dies könnte für Klee

Abb. 27
Henri Laurens, *Poissonnière II*, um 1939,
Bleistiftzeichnung, 56,5 x 44,5 cm
© 2022, ProLitteris, Zurich

Abb. 28
Paul Klee, *Zwei Beschleunigte*, 1928, 99,
Feder auf Papier auf Karton,
20,5 x 30 cm, Kunstmuseum St. Gallen (aus:
Grohmann 1929, S. XIII)
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern,
Archiv

Abb. 29
Paul Klee, *Sie verlässt uns!*, 1928, 121, Feder
auf Papier auf Karton, 20,5 x 30 cm, Arte
Centro, Mailand (aus: Grohmann 1934, S. 49)
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern,
Archiv

worden waren⁴³ (ABB. 28, 29). Hier dürfte noch weitere Forschung nötig sein, in welcher der kreative Dialog von Klee und Laurens rekonstruiert und im historischen Kontext erörtert wird.

Dieser Essay wurde im Katalog der Ausstellung *Paul Klee. Uomo, pittore, disegnatore* (Complesso del Vittoriano, Rom, 13.3.–27.6.2004, kuratiert von Hans Christoph von Tavel) in italienischer Sprache veröffentlicht. Für die *Zwischer-Maschine* Nr. 11 habe ich die ursprüngliche deutsche Fassung leicht überarbeitet.

ein Anlass gewesen sein, sich mit der Kunst von Laurens auseinander zu setzen. In diesem Zusammenhang ist wichtig, Klees Impulse auf die zeitgenössische internationale Kunstszene der Dreissigerjahre Jahre des letzten Jahrhunderts, etwa auf die Arbeit von Laurens, ebenfalls zu berücksichtigen. Jürgen Schultze weist darauf hin, dass »die Freizügigkeit des Duktus«, »das labyrinthartige Ineinandergreifen der Konturen und Flächen sowie die Abkürzungsformeln bestimmter Details«⁴² von Laurens' Radierungen der 1940er Jahre an Klees Zeichnungen aus den späten 1930er Jahren und 1940 erinnern. Dieser Einfluss Klees ist auch in den Zeichnungen von Laurens vor 1940 zu erkennen, zum Beispiel in *Poissonnière II*, (um 1939) (ABB. 27). Mit dieser Arbeit schloss Laurens wohl an die Linien-sprache von Zeichnungen Klees, wie *Zwei Beschleunigte*, 1928, 99 oder *Sie verlässt uns!*, 1928, 121 an, die in Grohmanns Publikationen von 1929 bzw. 1934 abgebildet

1 Tagebucheintrag Nr. 1081, Gersthofen, Juli 1917, zit. nach Klee 1988, S. 440.

2 *Miniature in Gold gefasst*, 1916, 7; *Miniature mit d. Schneckenhaus*, 1917, 27; *Miniature oben u unten schwarz gefasst*, 1917, 64; *Miniature des Welkens*, 1918, 124.

3 *Augenkomposition, miniaturartig*, 1916, 8; *mit der Sonne unten. Miniaturartig*, 1916, 13; *Forellenbach miniaturartig*, 1916, 71; *Spielende Fische (miniaturartig)*, 1917, 67; (*Neue Fassung schaffendes Haupt*) *miniaturartig*, 1917, 77.

4 Vgl. Kersten/Okuda 1995, S. 15 ff.

5 Vgl. Kühnel 1922, S. 23 f. Das Bild wurde bereits 1912 in Fredrik Robert Martins zweibändiger monumentaler Publikation *The miniature painting and painters of Persia, India and Turkey from the 8th to the 18th century* (London) reproduziert (Vol. 2, Plate 32).

6 Ito 1995, S. 82 f. Vgl. Asendorf 2018, S. 43 ff.; Kakinuma 2013, S. 128 ff.

7 Vgl. Kakinuma 2021, S. 43 f.

8 *Kopf aus einem im Lech geschliffenen Ziegelstück*,

1919, 33; *Kopf aus einem im Lech geschliffenen Ziegelstück, grösser, Büste ausgearbeiteter*, 1919, 34; Vgl. Glaesemer 1976, S. 50.

9 Tagebucheintrag Nr. 1102, Gersthofen, 28. Januar 1918, zit. nach Klee 1988, S. 453.

10 Brief von Max Ernst an Paul Klee vom 28. Dezember 1923, Privatbesitz, Schweiz.

11 Giedion-Welcker 1955, S. 242, hier mit Zusatz:
»Max Ernst, aus einem Brief an C. G.-W., Maloja, 1935«. Vgl. Ernst 1970, S. 57 f. u. Spies 1998, S. 75 f. u. 89.

12 Ernst 1937, S. 84, u. 86 f..

13 Vgl. Klee 1979, Bd. 2, S. 1099, Brief an Lily Klee, 13. September 1929.

14 Vgl. Frey 1997, S. 258.

15 Valéry 1927.

16 Bach 1931, S. 6.

17 Valéry 1927, S. 139.

18 Ebd., S. 145.

19 Ebd., S. 147.

20 Glaesemer 1979, S. 39.

21 Helfenstein 1990, S. 62.

22 Vgl. Grohmann 1954, S. 28.

23 Vgl. Blumenberg 2001, S. 89.

24 Rohde 1898, S. 5 f.

25 Grohmann 1935, S. 2. Die Wirkung von Rohdes
»Kultbuch« *Psyche* (1894) reichte, bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein, weit über die Fachgrenzen hinaus. Vgl. Vogt-Spira 2002, S. 159–180.

26 Kramer 1996, S. 182.

27 Ebd., S. 184.

28 Werckmeister 2000, S. 147.

29 Ebd., S. 151 f.

30 Ebd., S. 152 f.

31 Ähnliche Instrumentenmenschen findet man bereits in den Zeichnungen von 1939 wie *verstimmt*, 1939, 309 und *alter Geiger*, 1939, 310. Zu dieser Thematik vgl. auch Kersten 1987, S. 91–94.

32 Möller 1985, S. 110 f.

33 *Cahiers d'Art*, 12. Jg., Nr. 1-3, 1937, S. 92 ff.

34 Werckmeister 2000, S. 156. Ferner vgl. Kersten 1994, S. 42 ff.

35 Lichtenstern 1985, S. 55.

36 Hofmann 1970, S.42.

37 Grote 1959, S. 48.

38 Ziegler 1938, S. 23.

39 Zu dieser Ikonografie vgl. Lichtenstern 1985.

40 Vgl. Bern 1939.

41 Vgl. Brief von Paul Klee an Lily Klee, 6. Mai 1939, zit. nach Klee 1979, Bd. 2, S. 1288.

42 Schultze 1985, S. 197.

43 Grohmann 1929, S. XIII; Grohmann 1934, S. 49.

LITERATUR

Asendorf 2018

Christoph Asendorf, »Gleitende Übergänge – Klees Räume in der ›liquid modernity‹«, in: *Zwitscher-Maschine / Journal on Paul Klee*, Nr. 6, 2018, S.

30–47; www.zwitscher-maschine.org/klee-liquid-modernity [zuletzt aufgerufen, 22.12.2021].

Bach 1931

Rudolf Bach, *Gespräch mit Paul Klee*, aufgezeichnet von Thea Bach, Typoskript, 1931.

Bern 1939

P. Picasso, G. Braque, J. Gris, F. Léger, A. Gleizes, F. Borès, A. Baudin, H. Viñes, H. Laurens, [Ausst.-Kat. Kunsthalle Bern], Bern, 1939.

Blumenberg 2001

Hans Blumenberg, »Sokrates und das ›objet ambigu‹. Paul Valérys Auseinandersetzung mit der Tradition der Ontologie des ästhetischen Gegenstandes« [1964], in: Ders., *Ästhetische und metaphorologische Schriften*, Auswahl und Nachwort von Anselm Haverkamp, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2001, S. 74–111.

Ernst 1937

Max Ernst: Œuvres de 1919 à 1936, Paris: Éditions Cahiers d'Art, 1937.

Ernst 1970

Max Ernst, *Écritures*, Paris: Gallimard, 1970.

Frey 1997

Stefan Frey, »Dokumentation über Klees Reisen ans Mittelmeer«, in: *Paul Klee. Reise in den Süden*, hg. von Uta Gerlach-Laxner u. Ellen Schwinzer, Ostfildern-Ruit: Hatje, 1997, S. 242–264.

Giedion-Welcker 1955

Carola Giedion-Welcker, *Plastik des XX. Jahrhunderts. Volumen und Raumgestaltung*, Stuttgart: Hatje, 1955.

Glaesemer 1976

Jürgen Glaesemer, *Paul Klee. Die farbigen Werke im Kunstmuseum Bern. Gemälde, farbige Blätter, Hinterglasbilder und Plastiken*, Bern: Kornfeld und Cie, 1976.

Glaesemer 1979

Jürgen Glaesemer, *Paul Klee. Handzeichnungen III*, Bern: Kunstmuseum Bern, 1979.

Grohmann 1929

Will Grohmann, *Paul Klee*, Paris: Editions Cahiers d'Art, 1929.

Grohmann 1934

Will Grohmann, *Paul Klee. Handzeichnungen 1921–1930*, Potsdam/Berlin: Müller & I. Kiepenheuer, 1934.

Grohmann 1935

Will Grohmann, *Vortrag anlässlich der Eröffnung der Ausstellung Prof. Paul Klee, am 22. Februar 1935* [Kunsthalle Bern], Typoskript 1935.

Grohmann 1954

Will Grohmann, *Paul Klee*, Stuttgart: Kohlhammer, 1954.

Grote 1959

Ludwig Grote (Hg.), *Erinnerungen an Paul Klee*, München: Prestel, 1959.

Helfenstein 1990

Josef Helfenstein, »Das Spätwerk als Vermächtnis. Klees Schaffen im Todesjahr«, in: *Paul Klee. Das Schaffen im Todesjahr*, [Ausst.-Kat. Kunstmuseum Bern, 1990], hg. von Stefan Frey u. Josef Helfenstein, Stuttgart: Gerd Hatje, 1990, S. 59–75.

Hofmann 1970

Werner Hofmann, *Henri Laurens. Das plastische Werk*, Stuttgart: Gerd Hatje, 1970.

Ito 1995

Toyo Ito, »Eine sehr aktuelle Natur-Erfassung«, in: *Paul Klee*, hg. von Fujio Maeda, Tokio: Asahi Shimbun Publishing 1995, S. 82 f.

Kakinuma 2013

Marie Kakinuma, »Paul Klees Rezeption im heutigen Japan«, in: *Paul Klee und der Ferne Osten. Vom Japonismus zu Zen*, [Ausst.-Kat. Zentrum Paul Klee, Bern, 2013; Museum für Ostasiatische Kunst, Köln, 2014/15], Zürich: Scheidegger & Spiess, 2013 S. 101–137.

Kakinuma 2021

Marie Kakinuma, »Gespaltene Werke bei Paul Klee«, in: *Zwischer-Maschine / Journal on Paul Klee*, Nr. 10, 2021, S. 35–58; www.zwischer-maschine.org/gespaltene-werke-bei-paul-klee [zuletzt aufgerufen 22.12.2021].

Kersten 1987

Wolfgang Kersten, *Paul Klee. »Zerstörung, der*

Konstruktion zuliebe?«, Marburg: Jonas, 1987 (= Studien zur Kunst- und Kulturgeschichte, Bd. 5).

Kersten 1994

Wolfgang Kersten, *Paul Klee. Übermut. Allegorie der künstlerischen Existenz*, 2. überarb. Aufl., Frankfurt: Fischer, 1994.

Kersten/Okuda 1995

Wolfgang Kersten und Osamu Okuda, *Paul Klee. Im Zeichen der Teilung. Die Geschichte zerschnittener Kunst Paul Klees 1883–1940. Mit vollständiger Dokumentation*, [Ausst.-Kat. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf; Staatsgalerie Stuttgart], hg. von Anette Kruszynski und Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Stuttgart: Hatje, 1995.

Klee 1979

Paul Klee, *Briefe an die Familie 1893–1940*, Bd. 1: 1893–1906, Bd. 2 1907–1940, hg. von Felix Klee, Köln: DuMont, 1979.

Klee 1988

Paul Klee, *Tagebücher 1898–1918*, Textkritische Neuedition, hg. von der Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, bearb. von Wolfgang Kersten, Stuttgart: Hatje/Teufen: Niggli, 1988.

Kramer 1996

Kathryn E. Kramer, »Myth, Invisibility, and Politics in the Late Work of Paul Klee«, in: *Languages of visibility: crossing between science, art, politics, and literature*, hg. von Beate Allert, Detroit: Wayne State University Press, 1996, S. 174–183.

Kühnel 1922

Ernst Kühnel, *Miniaturmalerei im islamischen Orient*, Berlin: B. Cassirer, 1922.

Lichtenstern 1985

Christa Lichtenstern, »Der ›Amphion‹ von Laurens: Plastischer Prozess und Mythos«, in: *Henri Laurens (1885–1954). Skulpturen, Collagen, Zeichnungen, Aquarelle, Druckgraphik* [Ausst.-Kat. Sprengel Museum, Hannover, 1985], Hannover: Sprengelmuseum, 1985, S. 54–61.

Möller 1985

Magdalena M. Möller, »Die Vollkommenheit der Form – Laurens' Entwicklung vom kubistischen zum ›schweigsamen Bildhauer‹«, in: *Henri Laurens 1885–1954* [Ausst.-Kat. Kunstmuseum Bern, 1985; Museum Villa Stuck, München, 1985/86], Bern/München: Kunstmuseum Bern/Villa Stuck, 1985, S. 96–119.

Rohde 1898

Erwin Rohde, *Psyche. Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen*, 2., verb. Aufl., Freiburg i. B.: Mohr, 1898.

Schultze 1985

Jürgen Schultze, »Zur Druckgraphik des Bildhauers«, in: *Henri Laurens (1885–1954). Skulpturen, Collagen, Zeichnungen, Aquarelle, Druckgraphik*, [Ausst.-Kat. Sprengel Museum, Hannover, 1985], Hannover: Sprengelmuseum, 1985, S. 192–199.

Spies 1998

Werner Spies, »Max Ernst. Skulpturen, Häuser, Landschaften«, in: *Max Ernst. Skulpturen, Häuser, Landschaften*, [Ausst.-Kat. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 1998], Köln: DuMont, 1998, S. 11–123.

Valéry 1927

Paul Valéry, *Eupalinos oder über die Architektur*. Eingeleitet durch »Die Seele und der Tanz«, übers. von Rainer Maria Rilke, Leipzig: Insel, 1927.

Vogt-Spira 2002

Gregor Vogt-Spira, »Erwin Rohdes Psyche: eine verpasste Chance der Altertumswissenschaften?«, in: »Mehr Dionysos als Apoll«. *Antiklassizistische Antikenrezeption um 1900*, hg. von Achim Aurnhammer und Thomas Pittrof, Frankfurt a. M.: Klostermann, 2002, S. 159–180.

Werckmeister 2000

Otto Karl Werckmeister, »»Ob ich je eine Pallas hervorbringe?!««, in: *Paul Klee. In der Maske des Mythos*, [Ausst.-Kat. Haus der Kunst, München, 1999/2000; Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, 2000], hg. von Pamela Kort, Ostfildern: DuMont, 1999, S. 136–159.

Ziegler 1938

Hans Severus Ziegler, *Entartete Musik. Eine Abrechnung*, Düsseldorf: Völkischer Verlag, o. J. [1938].